

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Ingegneria

Laurea Triennale in ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Corso di Idrologia

ANALISI PLUVIOMETRICA DEL BACINO DEL TORRENTE

FERSINA IN LOCALITÀ COGNOLA-VILLAMONTAGNA

ANNO ACCADEMICO 2016-2017

Studenti: Nicolò De Franceschi 171719
Stefano Zonta 171485
Fabio De Corinti 171611

Docente: Riccardo Rigon

SOMMARIO

Sommario

Analisi pluviometrica(1)	1
-Acquisizione dati	1
-Interpolazione delle curve di gumbell	1
-Test di pearson	4
-Jupyter	4
Interpolazione Kriging(2)	10
-Acquisizione dati	10
-Elaborazione	11
Radiazione Solare(3)	16
-SWRB	17
-LWRB	17
-NET RADIATION	18
Richard 1D(4)	18
Evapotraspirazione(5)	22
Bibliografia e sitografia(6)	23

1 Analisi pluviometrica

ACQUISIZIONE DATI

Nella seguente relazione si presenta l'analisi dei dati di precipitazione annuale forniti dalla stazione pluviometrica di Trento (Laste) ed ottenuti dal sito meteotrentino.it. Il periodo di tempo va dal 1921 al 2002. L'elaborazione serve allo scopo di ottenere delle curve di possibilità pluviometrica:

$$h(t_p, T_r) = a(T_r) \cdot t_p^n \text{ e } J(t_p, T_r) = a(T_r) \cdot t_p^{n-1}$$

in cui t_p corrisponde alla durata e T_r al tempo di ritorno.

Queste equazioni rivestono una grande importanza dato che forniscono informazioni sugli eventi di precipitazione.

I dati per l'analisi pluviometrica sono stati raccolti con i seguenti intervalli:

1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore.

La stazione pluviometrica di Trento si trova ad una quota di 312 m s.l.m. e la sua posizione è:

- Latitudine: 46°04'18.7" N
- Longitudine: 11°08'08.4" E

1: Posizione stazione Trento (Laste)

INTERPOLAZIONE DELLE CURVE DI GUMBELL

Prima di iniziare l'elaborazione dei dati è necessario definire il **Tempo di Ritorno** ossia il tempo medio che intercorre fra 2 eventi successivi di uguale entità o superiore, oppure il tempo medio in cui un valore viene uguagliato o superato. Quindi in questo caso sarà il tempo medio che intercorre fra 2 precipitazioni successive di uguale intensità o superiore.

$$T_r := \frac{T}{l} = m \frac{n}{l} = \frac{m}{Fr(H > h^*)}$$

In cui: - h^* rappresenta l'evento considerato (es. altezza di precipitazione)

- n rappresenta tutte le misurazioni fatte nell'intervallo
- T rappresenta l'intervallo di campionamento per una certa misura
- l rappresenta i casi in cui si ha il superamento del valore h^*
- $\frac{T}{n}$ è il tempo di campionamento per una singola misura, ovvero la durata dell'evento considerato
- $Fr(H > h^*) = \frac{l}{n}$ rappresenta la frequenza dei superamenti di h^* chiamata anche Frequenza di Superamento

E' possibile sostituire il denominatore con la frequenza empirica di non superamento o "Empirical cumulative distribution function" (ECDF).

$$T_r := \frac{m}{1-ECDF(h^*)} \text{ con } ECDF(h^*) = Fr(H \leq h^*)$$

Nelle analisi statistiche si tratterà di interpolare le frequenze empiriche su particolari curve di distribuzione di Gumbel in modo che:

$$T_r := \frac{m}{1-ECDF(h^*)} = \frac{m}{P(H > h^*)}$$

E' ora necessario determinare la probabilità (quantile) contenuta nella definizione del tempo di ritorno. Per fare cio' si utilizzano delle distribuzioni chiamate **curve di Gumbel** definite dalla seguente espressione:

$$P[H < h; a, b] = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}}$$

Nella quale a rappresenta la moda e b un parametro di forma. Questi parametri sono ottenibili con tre diversi metodi:

- **1) Metodo Dei Momenti**
- **2) Metodo Della Massima Verosimiglianza**
- **3) Metodo Dei Minimi Quadrati**

Metodo Dei Momenti

E' un metodo di ricerca degli stimatori. In generale si impone l'uguaglianza fra i momenti della popolazione (σ_H^2, μ_H) con i momenti del campione $(b\gamma + a, b^2 \frac{\pi^2}{6})$. Ossia si traduce nel risolvere il seguente sistema:

$$\begin{cases} b\gamma + a = \mu_H \\ \sigma_H^2 = b^2 \frac{\pi^2}{6} \end{cases}$$

- In cui:
- μ_H è la media dei campioni
 - σ_H^2 è la varianza dei campioni
 - γ è la costante di Eulero-Mascheroni pari a 0.5772

Metodo Della Massima Verosimiglianza

E' un metodo matematico che si fonda sulla valutazione della probabilità composta di ottenere la serie temporale registrata considerando l'indipendenza dei dati. Il principio che sta alla base di questo

metodo è che i parametri più affidabili sono quelli più probabili ossia i massimi e la media della distribuzione dei dati

$$P(\{h_1 \dots h_n\}_{i=1}^n, a, b)$$

Considerando l'indipendenza dei dati possiamo scrivere la funzione di verosimiglianza::

$$P(\{h_1 \dots h_n\}_{i=1}^n, a, b) = P(\{h_1 \dots h_n\}_{i=1}^n | a, b) = \prod_{i=1}^n P(\{h_i\}_{i=1}^n | a, b)$$

Per maggiore comodità si utilizza la funzione **log-verosimiglianza**

$$\text{Log}(P(\{h_i\}_{i=1}^n | a, b)) = \log(\prod_{i=1}^n P(\{h_i\}_{i=1}^n | a, b))$$

Applicando il teorema di Bayes:

$$P(a, b | \{h_1 \dots h_n\}_{i=1}^n) = \frac{\prod_{i=1}^n P(\{h_i\}_{i=1}^n | a, b)}{p(\{h_i\}_{i=1}^n)} p(a, b)$$

I massimi della distribuzione si ottengono derivando la formula sovrastante rispetto ai parametri che coincide col calcolare i massimi della funzione di verosimiglianza o log-verosimiglianza.

Quindi per trovare i parametri della curva di Gumbel occorre risolvere il sistema delle derivate parziali della funzione log-verosimiglianza rispetto ai 2 parametri:

$$\begin{cases} \frac{\partial \log(\prod_{i=1}^n P(\{h_i\}_{i=1}^n | a, b))}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \log(\prod_{i=1}^n P(\{h_i\}_{i=1}^n | a, b))}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

Metodo Dei Minimi Quadrati

E' una tecnica di ottimizzazione che permette di trovare una funzione che si avvicini il più possibile all'insieme dei dati. La funzione deve essere quella che minimizza la somma dei quadrati delle distanze tra i dati osservati e quelli della curva che rappresenta la funzione stessa.

In generale consiste nel definire lo scarto quadratico fra le misure, di ECDF e la probabilità di non superamento.

Da questa definizione è possibile scrivere lo scarto quadratico medio:

$$\delta(\theta)^2 = \sum_{i=1}^n (F_i - P[H < h_i; \theta])^2$$

In cui: - F_i corrisponde alla ECDF

- $P[H < h_i; \theta]$ corrisponde alla probabilità

- $\delta(\theta)^2$ è lo scarto quadratico medio

Infine si risolve il sistema delle derivate parziali rispetto ai coefficienti a e b ossia $\frac{\partial \delta^2(\theta_i)}{\partial \theta_i} = 0$ che in questo caso diventa:

$$\begin{cases} \frac{\partial \delta^2(a)}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \delta^2(b)}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

TEST DI PEARSON

Alla fine dell'applicazione di questi 3 metodi si otterranno 3 coppie di parametri. Per scegliere quale sia il metodo migliore si deve utilizzare il criterio di confronto o Test di Pearson.

E' un test non parametrico e consiste:

1- dividere lo spazio delle probabilità in intervalli dentro ai quali ci si aspetta di trovare dati in numero proporzionale alla larghezza dell'intervallo.

2-ricavare una suddivisione anche del dominio

3-contare il numero di dati in ogni intervallo

4-risolvere la funzione $X^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(N_j - n(P[H < h_{j+1}] - (P[H < h_j]))^2}{n(P[H < h_{j+1}] - (P[H < h_j]))}$ in cui $P[H < h_0] = P[H < 0]$ e

$P[H < h_{n+1}] = P[H < \infty]$

5-Scegliere i parametri della coppia per i quali X^2 è il più piccolo

6-Ripetere tutti questi passaggi per ogni durata (1h, 3h, 6h, 12h, 24h).

JUPYTER

L'analisi dei dati pluviometrici è stata svolta tramite l'utilizzo del software Jupyter. Innanzitutto i dati delle massime precipitazioni, ottenuti dal sito del MeteoTrentino, sono stati convertiti nel formato opportuno (in modo che fosse compatibile col notebook) e con l'accortezza di sostituire i valori nulli col termine "Nan". In questo modo si è ottenuto un file in formato .csv contenente i dati tabellati. Successivamente si è potuto procedere con l'elaborazione dei dati con i 3 metodi per la ricerca dei parametri a e b .

Metodo Dei Momenti (JUPYTER)

Dopo aver aperto il notebook si cerca nella home il file "Gumbel-Momenti.ipynb" e lo si esegue. Dopo aver importato le librerie necessarie e aver impostato il percorso del file da leggere "os.getcwd()", "os.chdir" possiamo iniziare l'elaborazione.

Innanzitutto applichiamo il comando "mean" che calcola la media temporale per ogni intervallo di tempo. E' Possibile raccogliere le varie medie in un grafico con il comando "means.plot()".

Lo stesso processo puo' essere applicato con la varianza dei dati tramite il comando "var" e poi con il comando "variances.plot()".

2: Grafico ottenuto dopo l'applicazione di "means.plot()"

3: Grafico ottenuto dopo l'applicazione di "variances.plot()"

Il prossimo passo è calcolare il coefficiente di variazione cv dei campioni, tanto più alto è il coefficiente di variazione tanto meno la media è informativa e indicatrice dell'andamento della popolazione. Per fare ciò è necessario prima calcolare la deviazione standard tramite il comando "data.std()" che in termini matematici si traduce in:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x - \bar{x})^2}$$

in cui \bar{x} corrisponde alla media e n al numero dei campioni

Quindi è possibile calcolare la covarianza con il comando "data.std()/means" ossia:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

4: Grafico ottenuto dopo l'applicazione di "cv.plot()"

Ora è possibile applicare il metodo dei momento che si traduce nel risolvere il sistema:

$$\begin{cases} b\gamma + a = \mu_H \\ \sigma_H^2 = b^2 \frac{\pi^2}{6} \end{cases}$$

Effettuando le opportune sostituzioni, si ottiene:

$$b = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \sigma_H, \quad a = \mu_H - \frac{\sqrt{6}\gamma}{\pi} \sigma_H$$

con $\gamma =$ costante di Eulero-Mascheroni pari a 0.577215664901532860606512090

Dopo aver implementato e calcolato con Python, si sono ottenuti i seguenti valori:

	1h	3h	6h	12h	24h
a	17.122434	24.980906	35.078298	48.451716	65.828738
b	5.487665	8.262240	10.770154	16.117519	20.917358

5: Valori di a e b dopo l'applicazione del metodo dei momenti

Infine è possibile disegnare le curve di Gumbel per tutti gli intervalli orari considerati.

6: Curve di Gumbel dopo l'applicazione del metodo dei momenti

Metodo della massima Verosimiglianza (JUPYTER)

Dopo aver caricato il file "Gumbel – Massima Verosimiglianza.ipynb", analogamente al caso precedente, si importano le librerie (os, math, pandas, datetime, matplotlib), si imposta la directory dei dati e si leggono i dati già formattati con estensione ".csv".

Tramite il comando "dropna()" è possibile eliminare i valori contrassegnati con "Nan" (not a number), questo comando è stato applicato a tutte gli intervalli temporali considerati.

Infine applicando il comando "gumbel_r.fit(samp)" che calcola la distribuzione, si ottengono i valori dei parametri a, b . Cio' deve essere fatto per tutte le serie temporali. In termini statistici si traduce nel calcolare i valori dei parametri per cui la probabilità congiunta di ottenere una serie di dati è massima:

$$\begin{cases} \frac{\partial \log(\prod_{i=1}^n P(\{h_i\}_{i=1}^n | a, b))}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \log(\prod_{i=1}^n P(\{h_i\}_{i=1}^n | a, b))}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

	1h	3h	6h	12h	24h
a	17.195680	25.069076	35.282872	48.871058	65.815266
b	5.076176	7.776873	9.733261	14.166806	19.714379

7: Valori di a e b dopo l'applicazione del metodo della massima Verosimiglianza

Infine, come nel caso del metodo dei momenti, vengono plottati tutti i dati su un grafico rappresentando le varie serie temporali con colori differenti:

8: Curve di Gumbel dopo l'applicazione del metodo della verosimiglianza

Metodo dei minimi quadrati (JUPYTER)

Anche con questo metodo, dopo aver aperto il file "Gumbel-MinimiQuadrati.ipynb", è necessario importare le librerie necessarie per i calcoli statistici (os, math, pandas, datetime, matplotlib) e impostare la directory dei dati formattati con estensione csv. I comandi utilizzati sono analoghi a quelli dei casi precedenti ossia: "os.getcwd()", "os.chdir()", "pd.read_csv" che legge il file.

A questo punto è necessario importare la funzione ECDF (F_i) con il comando "from statsmodels.distributions.empirical_distribution import ECDF", che è utilizzabile.

Dopo aver eliminato tutti i "Nan" con il comando "dropna()" si esegue il comando "least_squares()" che minimizza lo scarto quadratico medio dei dati:

$$\delta(\theta)^2 = \sum_{i=1}^n (F_i - P[H < h_i; \theta])^2 \text{ e poi } \frac{\partial \delta^2(\theta_i)}{\partial \theta_i} = 0$$

Ottenendo questi valori dei parametri a e b :

	1h	3h	6h	12h	24h
a	26.202721	38.573643	52.993979	75.423172	62.940536
b	18.438449	26.950312	36.191442	54.316029	21.531293

9: Valori di a e b dopo l'applicazione del metodo dei minimi quadrati

Ovviamente questi passaggi vanno ripetuti per tutte le serie temporali.

Infine si sovrappongono i dati con le curve interpolate di Gumbel utilizzando i parametri appena trovati costruendo il seguente grafico:

10: Curve di Gumbel dopo l'applicazione del metodo dei minimi quadrati

Test di Pearson (Jupyter)

A questo punto è necessario valutare quale fra questi 3 metodi svolti ha fornito la migliore coppia di parametri a e b . Innanzitutto si apre il file "Test di Pearson.ipynb" nel notebook e si importano le librerie necessarie per i calcoli statistici (os, math, pandas, datetime, matplotlib) e si imposta la directory dei dati allo stesso modo dei metodi precedenti.

Utilizzando i valori dei parametri salvati in file di sistema "abs_m", "abs_mq", "abs_mle" si applica la formula:

$$X^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(N_j - n(P[H < h_{j+1}] - (P[H < h_j]))^2}{n(P[H < h_{j+1}] - (P[H < h_j]))}$$

e si stampa a video una tabella contenente tutti i valori di X^2 per tutti gli intervalli orari:

	M	Mq	MLE
1h	3.250000	38.750000	3.750000
3h	0.750000	32.750000	0.750000
6h	0.750000	40.250000	1.000000
12h	0.250000	31.750000	2.000000
24h	3.948718	11.128205	8.564103

11: Valori di X^2 di tutti gli intervalli

Ora è necessario costruire una tabella che racchiuda in sei parametri migliori ossia quelli che danno il valore di X^2 più piccolo che come si nota sono quelli corrispondenti a "abs_m":

	1h	3h	6h	12h	24h
a	17.122434	24.980906	35.078298	48.451716	65.828738
b	5.487665	8.262240	10.770154	16.117519	20.917358

12: Valori di a e b con X^2 minimo

Dunque si rappresentano le curve di Gumbel utilizzando questi ultimi parametri:

13: Curve di Gumbel dopo l'applicazione del Test di Pearson

Infine, tramite l'utilizzo del file del notebook "Jupyter Finally estimating the LSPP.ipynb" è stato possibile rappresentare le curve di possibilità pluviometrica.

I parametri ottenuti per queste curve sono:

	n	a
10	0.428091	27.568770
20	0.427770	31.096743
100	0.427259	39.084741

14: Parametri per la rappresentazione delle curve di possibilità pluviometrica

Grafici ottenuti:

15: Curve di possibilità pluviometrica

16: Curve di possibilità pluviometrica su grafico bilogaritmico

2 Interpolazione Kriging

Il Kriging è un metodo di interpolazione dei dati fondato su 3 requisiti :

- ipotesi "0", il valore di una certa variabile z in un punto qualsiasi del dominio è uguale alla media

pesata delle singole misure $\hat{z}_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i z_i$

- $\varepsilon = \hat{z}_0 - z_0 = 0$ considerando 'infinite' misure

- $\frac{\partial \varepsilon^2}{\partial \lambda_k} = 0$

L'espressione finale che si ottiene è un sistema lineare che si può rappresentare in forma compatta:

$$\Gamma \Lambda = B \quad \text{con } \Gamma = \begin{pmatrix} \gamma_{11=0} & \gamma_{1n} & 1 \\ \gamma_{n1} & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_n \\ 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_n \\ 1 \end{pmatrix}$$

Esistono vari metodi di interpolazione dei dati. Per capire quale si adatta meglio al proprio tipo di dati si usa il metodo del cross-validation che permette di stimare un errore di interpolazione prodotto dai vari metodi e dai loro parametri basandosi su dati misurati. Viene quindi scelto il metodo che produce i minimi errori di interpolazione. Fra questi metodi quello considerato è il Kriging Leave One Out.

ACQUISIZIONE DATI

Dal sito [Meteotrentino.it](http://meteotrentino.it) sono stati scaricati i dati di 10 stazioni sparse per la zona di Trento e relativi alle precipitazioni, temperature, radiazione solare, velocità vento ed umidità con intervallo giornaliero nel periodo 2013-2014. E' necessario specificare che non tutte le stazioni forniscono contemporaneamente tutti e 5 i dati. I dati vengono forniti in formato csv e devono essere opportunamente riordinati tramite Excel in modo da risultare incolonnati e separati da virgole con le seguenti corrispondenze di indici che identificano le stazioni: **1** Monte Bondone, **2** Trento (San Zeno), **3** Zambana idrovora, **4** Cembra, **5** Trento (aeroporto), **6** Pergine Valsugana, **7** Trento (laste), **8** Trento (liceo Galilei), **9** Lases (frana), **10** Trento (Roncafart). Questo processo deve essere fatto per tutte e 5 le serie di dati.

Si crea un file csv contenente le coordinate X e Y delle stazioni meteo e lo si importa in Qgis tramite il comando 'Aggiungi layer testo delimitato' per ottenere:

17: Rappresentazioni delle stazioni considerate

In cui i puntini rappresentano le stazioni considerate. Successivamente si estrae lo shape file che riunisce la posizione con la quota delle stazioni tramite il plugin 'point sampling tool'. Ora è possibile procedere con l'elaborazione con l'utilizzo di OMSconsole. Per semplicità si riporta l'elaborazione dei dati riguardanti le Temperature.

ELABORAZIONE

dataFormatter

Dopo aver correttamente settato la "startDate", il "formatter.timestep" (in questo caso è 60*24 trattandosi di dati giornalieri), la cartella di input dei dati csv e la cartella di output è possibile eseguire la simulazione che fornirà un altro file di dati opportunamente formattati.

EV

Dopo aver correttamente settato la "startDate"(2013-01-01 00:00) e la "endDate"(2014-01-01 00:00) è necessario impostare il percorso dei file precedentemente formattati, il "Timestep(60*24)", il percorso dello shapefile contenente le coordinate associate alle quote delle stazioni, il "cutoff_divide"(pari a 3 visto che consideriamo 10 stazioni) e il percorso dei file di output ossia il file delle distanze "distances_T" e quello del file del semivariogramma sperimentale "EV_T". Il semivariogramma mette in relazione la semivarianza degli incrementi con gli incrementi dato dalla formula:

$$\gamma(h) = \sum_{i=1}^{n(h)} \frac{(z(x_i + h) - z(x_i))^2}{2 \cdot n(h)}$$

In cui h è la distanza tra 2 punti, z è il valore di una misura e $n(h)$ rappresenta il conteggio del numero di coppie di osservazioni effettuate a distanza h . Infine si ottiene il grafico seguente:

18: Semivariogramma sperimentale

PS_EV_TV

E' una simulazione che cerca di inglobare il semivariogramma teorico e quello empirico.

Innanzitutto bisogna specificare gli intervalli (lower e upper) dove il calibratore andrà ad effettuare la ricerca per i valori di: "TV_range", "TV_nugget", "TV_sill".

Tramite il comando "objfunc(method:RMSE,invalidDataValue:-9999)" che definisce la funzione 'obiettivo' che si vuole ottimizzare che in questo caso è RMSE(scarto quadratico medio) e si definiscono i valori 'novalue' che in questo caso corrispondono al valore "-9999".

Inoltre, dobbiamo inserire come input i file "distances_T" e "EV_T" precedentemente creati. Tra i modelli disponibili viene scelto quello "linear" con i valori di "range" (distanza massima alla quale si osserva correlazione spaziale delle variabili ed in corrispondenza della quale si raggiunge il Sill), "nugget" (livello di variabilità casuale) e "sill" (variabilità spaziale) che si decide di attribuire.

Come output vengono generati i valori di:

-TV_range_Linear: 28605.70990345937

-TV_nugget_Linear: 0.0071611983658961265

-TV_sill_Linear: 18.190318316797928

-TV_range_Bessel: 2399.552333051193

-TV_nugget_Bessel: 1.5723755805879293E-6

-TV_sill_Bessel: 4.977093291632793

e il semivariogramma teorico ottimizzato, i cui si nota la relazione lineare fra le 2 grandezze del metodo "linear".

Il Kriging considerato finora è un Detrended Kriging, è possibile rieseguire l'elaborazione effettuando un Local Detrended Kriging eliminando "//" nell'apposita riga di comando.

19: Semivariogramma teorico con l'utilizzo del metodo "linear"

20: Semivariogramma teorico con l'utilizzo del metodo "bessel"

Krigings_leaveOneOut

Procedura che consiste nell'eliminare una stazione nel dataset, calcola il kriging nelle stazioni rimaste e nella stazione eliminata facendo un confronto fra la misurata e la simulata nella stazione e poi riparte questo processo per tutte le stazioni. Si ottiene così il valore interpolato di una stazione di cui abbiamo i dati, di conseguenza possiamo calcolare gli errori. Se gli errori sono troppo alti significa che è necessario fare delle correzioni nei dati.

Innanzitutto si imposta la data di inizio e fine, il percorso in cui bisogna leggere i file dei dati, il percorso dello shapefile contenente le coordinate delle stazioni, la cartella dove si genera l'output del file dopo l'applicazione del metodo Krigings_leaveOneOut e i parametri necessari per l'elaborazione. I valori di output vengono poi confrontati con i dati delle temperature misurate. Di seguito vengono riportati i grafici che effettuano questo confronto per una stazione.

Confronto fra Kriging e Misurate con il metodo "Linear"

21: Confronto fra Kriging e temperature misurate con il metodo "linear"

Confronto fra Kriging e Misurate con il metodo "Bessel"

22: Confronto fra Kriging e temperature misurate con il metodo "bessel"

E' possibile quindi notare quanto si discostano i 2 grafici, lo scostamento è l'errore commesso. Ora è necessario interpolare i dati ottenuti tramite 2 metodi di Kriging: Kriging Point, Kriging Raster.

Krigings_point

Versione puntuale del Kriging che permette di spazializzare i dati dei centroidi dei sottobacini considerati. Dopo aver settato i vari parametri analogamente ai casi precedenti (compresi sill nugget e range), è necessario specificare il percorso dello shapefile contenente le stazioni meteo e lo shapefile dei centroidi specificando il nome delle colonne contenenti i dati.

Krigings_raster

Fa la spazializzazione considerando i dati pixel per pixel e quindi mostrerà una mappa in cui vengono spazializzati i valori. Si procede analogamente al caso precedente con la differenza che in questo caso non è più necessario lo shapefile dei centroidi ma bisogna specificare il percorso del file DEM del nostro bacino. L'output non sarà una tabella di valori ma una mappa da importare in Qgis che mostra come cambiano le temperature. Questa tipologia di analisi è stata eseguita su un DEM ritagliato (per velocizzare i calcoli e per eliminare le aree non considerate) per 4 giorni dell'anno 2013 rappresentanti le 4 stagioni: 15/03/2013, 15/06/2013, 15/10/2013, 15/01/2013. I raster ottenuti mostrano le temperature per quei giorni.

Legenda

Kriging raster 15/01/2013

23: Mappa Kriging detrended 15/01/2013

Legenda

Kriging raster 15/03/2013

24: Mappa Kriging detrended 15/03/2013

Legenda
Kriging raster 15/06/2013
5.18
9.96
14.7
19.5
24.3

25: Mappa Kriging detrended 15/06/2013

Legenda
Kriging raster 15/10/2013
1.46
4.19
6.92
9.65
12.4

26: Mappa Kriging detrended 15/10/2013

3 Radiazione Solare

L'energia irradiata dal sole puo' essere immaginata come quell'energia che passa attraverso un disco di diametro pari a quello della terra e poi colpisce la terra. La radiazione che arriva sulla terra deve prima attraversare l'atmosfera in cui puo' venire assorbita, dispersa e riflessa. Parte di questa energia riesce

ad arrivare nel terreno per poi essere in parte assorbita e in parte riflessa sotto forma di onde lunghe (infrarosso).

Innanzitutto si procede eseguendo la simulazione "Skyview" che modifica il dem fornendo come output una mappa che mette in evidenza la porzione di cielo visibile la quale varia a seconda della quota del punto e di quelli circostanti. Questo influirà sulla radiazione diffusa incidente in ogni punto.

27: Mappa Raster dopo l'applicazione della simulazione Skyview

SWRB

Dopo aver impostato la data d'inizio, la data di fine, il percorso del file csv delle temperature già formattato, il raster ottenuto come output dalla simulazione "Skyview", il DEM finora utilizzato e lo shapefile con i dati delle stazioni è possibile eseguire il programma. L'elaborazione consiste nel fare il bilancio SWRB (short wave radiation balance). In questa simulazione si prendono in considerazione:

- valori dello spessore dello strato di ozono pari a 0.9
- l'albedo pari a 0.6
- l'indice di visibilità pari a 80

Come output verrà creato il file di radiazione netta a onde corte.

LWRB

Anche in questo caso dopo aver impostato tutti i parametri iniziali e le directory necessarie si procede con l'esecuzione che calcola il LWRB (long wave radiation balance) il quale implementa la legge di Stefan-Boltzman:

$$E = \epsilon \sigma T^4$$

In cui T è la temperatura assoluta, ϵ l'emissività e σ la costante di Stefan-Boltzmann $\sigma = 5,67 * 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$, E è la radiazione emessa (in questo caso può essere sostituita con L).

I file di output saranno due file csv "downwelling" che considera le onde dall'atmosfera verso la superficie e "upwelling" che considera le onde emesse dalla superficie terrestre verso l'atmosfera.

NETRADIATION

Dopo aver impostato nuovamente i parametri di "startDate" e "endDate" è necessario impostare i dati di input della radiazione a onde corte diretta diretta.csv, l' "upwelling" e il "downwelling" della radiazione a onde lunghe per poter applicare la formula della radiazione netta:

$$R_n = (1 - \alpha_a)R_{\downarrow sw} + L_{\downarrow} - \alpha R_{\downarrow} - L_{\uparrow}$$

Il file di output netRad.csv sarà una tabella contenente la radiazione netta che può essere rappresentato in un grafico:

28: Andamento della radiazione solare durante l'anno 2013 per la stazione 2

Si nota come i massimi della radiazione netta siano concentrati soprattutto nei periodi estivi.

4 Richard 1D

Tramite l'equazione di Richard è possibile determinare il moto dell'acqua attraverso il suolo:

$$C(\Psi) \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \nabla K(\theta_w) \cdot \nabla(z) + \nabla K(\theta_w) \cdot \nabla(\Psi) + K(\theta_w) \cdot \nabla^2(\Psi)$$

- In cui :-
- $C(\Psi)$ rappresenta la capacità idraulica dei suoli
 - Ψ rappresenta la pressione dell'acqua (suzione)
 - $K(\theta_w)$ rappresenta la capacità idraulica
 - z rappresenta la quota
 - θ_w rappresenta il contenuto d'acqua

Ipotezzando il terreno saturo e isotropo è possibile fare alcune semplificazioni considerando il caso monodimensionale:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = D_0 \cdot \cos^2 \theta \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2}$$

Con $D_0 = \frac{K(\theta_w)}{c(\Psi)}$ diffusività idraulica e θ è la pendenza.

E' possibile risolvere l'equazione analiticamente utilizzando uno di questi 4 metodi:

- Separazione delle variabili
- Trasformate di Fourier
- Trasformate di Laplace
- Metodi geometrici

Questi metodi appena citati hanno in comune che mirano a ridurre l'equazione differenziale alla derivate parziali a un sistema di equazioni differenziali ordinarie.

Richard_1D

Dopo aver aperto in OMSConsole la simulazione "Richard_1D" si procede a impostare la data d'inizio, la data di fine (dal 01/06/2016 al 08/06/2016) e il timestep ricordando che deve essere espresso in minuti (nel nostro caso i dati scaricati sono tutti in intervallo di 5 min). In seguito si impostano i valori di:

- Conducibilità idraulica $K_s = 0.0000007$
- Contenuto d'acqua adimensionale a saturazione $\theta_s = 0.41$
- Contenuto d'acqua adimensionale residuo $\theta_r = 0.095$
- Parametri dei modelli delle SWRC, in questo caso viene scelto Van Genuchten $\alpha = 1.9, n = 1.31$ espresso da $S_e = (1 + (\alpha \Psi_m)^n)^{-m}$ con S_e saturazione effettiva, m, n, α sono invece dei parametri
- Le condizioni a contorno alla superficie ("Top Dirichlet" in cui assegno un valore della suzione, "Top Newmann" in cui assegno il valore del flusso: $\frac{\partial \Psi}{\partial z} = 1$ ossia condizioni di fondo infinitivamente drenante o $\frac{\partial \Psi}{\partial z} = 0$ fondo impermeabile)
- Le condizioni in fondo alla colonna di suolo ("Bottom Dirichlet", "Bottom Free Drainage" ossia flusso libero)
- La profondità della colonna di suolo pari a 2 m
- Tolleranza per il metodo Nested Newton pari a 0.0000000001 che esprime l'accuratezza della soluzione. Inizialmente si applica il metodo iterativo di Newton per poi essere applicato un'altra volta nello stesso ciclo (Nested Newton). Ovviamente se si facesse una sola iterazione la simulazione sarebbe più veloce pero' l'errore non scenderebbe sotto la tolleranza indicata. Nel caso in cui non si riuscisse a soddisfare la tolleranza, il programma si ferma a un numero prestabilito di iterazioni.
- Timestep utilizzato nel metodo numerico (espresso in secondi).

Quindi dopo aver settato le directory necessarie con i file di input già formattati, si esegue il programma che come output genererà i valori di $(\Psi, h)(\theta, h)$ nell'intervallo temporale considerato. Di seguito vengono riportati i grafici con parametrizzazione di Van Genuchten creati con il notebook Jupyter. I grafici considerati vengono calcolati con un timestep di 10 h perché con timestep inferiori le linee risulterebbero troppo vicine fra loro e di difficile distinzione. Dai grafici si nota come all'aumentare del tempo l'acqua si infila nel terreno e il contenuto d'acqua aumenta. Inoltre si nota che il valore della suzione assume perlopiù valori negativi.

29: Andamento di θ in funzione della profondità con condizioni "Top Dirichelet" Timestep 10 h

30: Andamento di Ψ in funzione della profondità con condizioni "Top Dirichelet" Timestep 10 h

31: Andamento di θ in funzione della profondità con condizioni "Top Neumann" Timestep 10 h

32: Andamento di Ψ in funzione della profondità con condizioni "Top Neumann" Timestep 10 h

33: Andamento di θ in funzione della profondità con condizioni "Top Neumann", Timestep 33 h

34: Andamento di Ψ in funzione della profondità con condizioni "Top Neumann" Timestep 33 h

5 Evapotraspirazione

Il termine “Evapotraspirazione” racchiude in se il contributo di 2 termini: Evaporazione e Traspirazione. L’ Evaporazione è l’insieme dei processi attraverso i quali l’acqua cambia di fase da liquido a vapore considerando come superfici evaporanti acqua a suoli. Anche la Traspirazione è costituita dall’insieme dei processi in cui l’acqua passa dallo stato liquido a vapore ma considera superfici le piante e gli animali.

La legge di Dalton da sola non potrebbe determinare l’evapotraspirazione (E_t), assieme dovrebbero essere risolte le equazioni del bilancio di massa e di energia. Difatti bilancio di energia pone dei limiti in accordo con l’energia disponibile nell’ambiente, il bilancio di massa pone dei limiti in relazione al contenuto d’acqua nell’ambiente e la legge di Dalton rappresenta la conservazione della quantità di moto e la massimizzazione dell’entropia.

Esistono dei modelli semplificati che permettono di determinare l’evapotraspirazione, fra questi vengono considerati:

-Penman-FAO semplificata

Innanzitutto si esprime l’equazione di Penman-Moneith:

$$\lambda E_t = \frac{\frac{\Delta}{\bar{\gamma}}(R_n - G)}{(1 + \frac{\Delta}{\bar{\gamma}} + \frac{r_g}{r_a})} + \frac{\frac{\rho\lambda}{r_a}\delta q_a}{(1 + \frac{\Delta}{\bar{\gamma}} + \frac{r_g}{r_a})}$$

In cui: - Δ è la derivata della legge di Clausius Clapeyron

- $\bar{\gamma}$ è la costante psicometrica che dipende dalle proprietà dell’acqua

- δq_a dipende dall’umidità e temperatura dell’aria

- r_a resistenza aerodinamica

- r_g resistenza all’evaporazione indotta dai suoli

- R_n radiazione netta

- G flusso di calore verso il centro della terra

E ora l’equazione di Penman-FAO semplificata:

$$E_t = c\left(\frac{\Delta}{\Delta+\bar{\gamma}}R_n + \frac{\gamma}{\Delta+\bar{\gamma}}W_f(q_s - q)\right) \text{ con } W_f = 0.27\left(1 + \frac{u_2}{100}\right)$$

u_2 rappresenta la velocità del vento a due metri da terra.

-Priestley-Taylor

Formula semi-empirica che trascura il deficit di umidità specifica e le resistenze, considerando però un fattore di proporzionalità α :

$$\lambda E_t = \alpha \frac{\frac{\Delta}{\bar{\gamma}}(R_n - G)}{(1 + \frac{\Delta}{\bar{\gamma}})}$$

Entrambi i metodi vengono elaborati con OMSConsole e il procedimento è simile per entrambi.

Innanzitutto si imposta la “startDate” e la “endDate” (nel nostro caso viene considerato il periodo 2013-2014), si imposta la directory per i file di input di temperatura e radiazione netta e infine (per la simulazione di Priestley-Taylor) si imposta il parametro $\alpha = 1.26$, $G_{morn}=2.446437$ e $G_{night}=2.201526$.

Come output si otterrà un file csv contenente i dati dell'evapotraspirazione rappresentabile nel grafico seguente che mette a confronto il metodo Penman-FAO semplificata (ETPFAO) con il metodo Priestley-Taylor (ETP) di una stazione fra quelle considerate.

Nel grafico ottenuto è evidente la differenza fra i due metodi, difatti i valori calcolati con il metodo FAO sono molto più bassi e hanno piccole variazioni annuali. Al contrario il metodo Priestley-Taylor presenta variazioni annuali maggiori concentrate soprattutto nel periodo estivo dove le temperature sono più alte e le attività evapotraspirative sono più intense.

6 Bibliografia

AboutHydrology

WebGIS UNITN (link funzionante solo dall'interno della Facoltà)

Meteotrentino.it

<http://www.qgistutorials.com/it/index.html>

Programmi utilizzati:

Jupyter

QGIS

OMSconsole